

Interpretación de algunas observaciones realizadas con remedios homeopáticos en poblaciones de bovinos

Dr. Jorge López Seco
Médico Veterinario
Prof. titular de la AMHA

Curt Mayer
Técnico Químico

Dr. Hugo von Bernard
Médico Veterinario

1. Introducción

A partir del año 1987, se comienza a emplear medicación homeopática en poblaciones o rodeos de bovinos, describiéndose aquí:

- 1) Las técnicas de preparación y suministro del remedio.
- 2) Los resultados obtenidos.
- 3) Su interpretación.

Las observaciones se fundan en el tratamiento de patologías epidémicas (1, Pág. 100-102) o colectivas puntuales (1, Pág. 73), cuyos resultados se describen en los siguientes trabajos:

1. "El uso de Arnica homeopatizada en el Destete de los Terneros" (2).
2. "Teucrium y la Mosca de los Cuernos" (3). Por aplastamiento se puede comprobar si el insecto pica y por la manera como la mosca mantiene sus alas.
3. "El Hepar Sulphuris Kalinum CH 12 en el Tratamiento de la Sarna"(4), por la sola observación del enfermo.

Complementados con observaciones hechas en el uso de nosodes (5) (6) para tratar corizas en ponedoras comerciales (7) y queratoconjuntivitis en terneros (8), en el empleo de Thuya para controlar efectos indeseables de la vacunación encefalomielítica en equinos (9) y

en la aplicación de Phosphorus 200 CK para tratar la influenza equina (10).

Los medicamentos se prepararon según técnicas descritas en la Farmacopea Americana (11) (12) (24). Se empleó la 200 CK y la 18 CH por frasco separado (1).

2. Material y métodos

A) Material

1. LOS BOVINOS

La información de estos trabajos se obtuvo de una población de Bovinos Británicos cruzada A.A. situados en el Partido de Brandsen y Monte, Pcia. de Buenos Aires con una carga promedio de 1.800 animales (al 1º de julio), lo que dio la posibilidad de observar 18.000 cabezas a lo largo de 10 años.

2. MEDICACION

2.1 EN FORMA INDIVIDUAL, se usaron las siguientes vías de administración: a) polvo por vía oral, b) líquido por vía oral, 1 ml. mediante dosificador automático, c) por vía subcutánea, 1 ml. En b) y c) se usó como diluyente solución hidroalcohólica V/V 30%.

2.2 EN FORMA COLECTIVA por el agua de bebida, colocándose la medicación en el tanque de abastecimiento, respetándose al co-

mienzo una dosis de 10 gotas por 70 Kg. de animal (dosis promedio humana). El animal consume el 2,5-3% de materia seca por 100

Kg. de peso vivo, y con esta información el cuadro 1 permite calcular la cantidad de agua ingerida.

Cuadro 1. Consumo de agua por Kg. de materia seca ingerida por vacas elimentadas a ración, a distintas temperaturas ambientales (13)

Esta cantidad de agua ingerida debe contener entonces una cantidad de remedio:
 Peso del animal x 10 gotas / 70 Kg.
 con lo que se calcula la concentración del

medicamento en gotas/litro (1 ml. = 20 gotas).
 El cuadro 2 suministra la cantidad de remedio que debe añadirse al tanque para lograr esta concentración.

Litros de remedio dinamizado	Nro. de gotas que se agregan al tanque	Litros de agua que tiene un tanque										
		5.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
		Número de gotas de remedio por litro de agua										
0.5	10.000	2	1	0,5	0,33	0,25	0,2	0,17	0,14	0,125	0,11	0,1
1	20.000	4	2	1	0,67	0,5	0,4	0,33	0,29	0,25	0,22	0,2
2	40.000	8	4	2	1,33	1	0,8	0,67	0,57	0,5	0,44	0,4
3	60.000	12	6	3	2,00	1,5	1,2	1,00	0,86	0,75	0,67	0,6
4	80.000	16	8	4	2,67	2	1,6	1,33	1,14	1	0,89	0,8
5	100.000	20	10	5	3,33	2,5	2	1,67	1,43	1,25	1,11	1

Cuadro 2. Cálculo de la cantidad de remedio a añadir al tanque conociendo la concentración de remedio deseada.

Finalmente resultó que el efecto es el mismo aún variando la dosis, optándose por agregar 1 ó 2 litros de medicamento por cada 50.000 Ls. de agua.

3. DOSIFICACION

3.1 EN FORMA INDIVIDUAL, se usó dosis única (14)

3.2 EN FORMA COLECTIVA, el medicamento no se repone en el tanque, el cual sufre una dilución continua por reposición de agua de molino. Se trata de una dosis mantenida decreciente que cesa en un tiempo variable.

4. MEDICAMENTO, la dinamización de base es provista por la farmacia. Luego se levantó la dinamización dos o tres puntos para llevarlo a los volúmenes de trabajo. Sucusión, 10 golpes para dinamizar (9).

B. Métodos

1. SEGUIMIENTO CONTINUO. Una vez medicados, el personal reporta diariamente sus observaciones.

2. PRUEBAS

2.1 PREPARACION. Se empleaba dinamización según la técnica usual, y denominamos "dilución" al remedio diluido por una única vez y que no ha sido dinamizado. La dilución se usaba al aplicar el remedio en forma individual, *pero el remedio vertido en el tanque era siempre una dinamización.*

2.2 AGUA. Se usó agua destilada, desmineralizada y agua de pozo artesiano (corriente del pueblo y agua de molino).

2.3 ALCOHOL. Al comienzo se usó alcohol V/V 30% en todas las diluciones, pero luego las mismas de hicieron solamente con agua de diferentes procedencias.

2.4 CONSERVACION. Cuando se quiere obtener una solución de stock, la última etapa de dinamización se efectúa con alcohol V/V 30%. Los frascos de remedio a ser vertidos por el personal se preparan en el momento, dinamizando la solución de stock con agua sola, agua alcoholizada a V/V 30% o agua con formol, según el tiempo a ser conservados.

2.5 INYECCIONES. Para esterilizar se usó alcohol V/V 30%, complementado a veces con cloro o formol.

2.6 AGUA DE BEBIDA. Los tanques de reserva tienen de 40.000 a 80.000 ls. de capacidad. En general no tienen piso de material y no se realiza ningún tratamiento o limpieza al medicar, de modo que hay impurezas orgánicas, inorgánicas, flora y fauna microscópica y macroscópica. Para colocar el medicamento al comienzo se realizaba una especie de lluvia sobre la superficie. Más adelante se vertió el medicamento en un solo punto. Nunca mezclamos por imposibilidad práctica de mover estos volúmenes de líquido.

3. Resultados

CON GRUPOS DE ANIMALES TESTIGO - ADMINISTRACION ORAL					
Excipiente	Dilución	Dinamización	Conservadores:		Dosis
			Cloro	Formol	
Polvo	NO	SI	NO	NO	1 ó 2 grs.
Agua sola	SI	SI	SI	SI	1 ml.
Hidroalcohólica	SI	SI	SI	SI	1 ml.
ADMINISTRADO POR INYECCION					
Agua sola	SI	SI	SI	SI	1 ml.
Hidroalcohólica	SI	SI	SI	SI	1 ml.
ADMINISTRADO A POBLACIONES MEDIANTE EL AGUA DE BEBIDA					
Agua sola	SI	SI	SI	SI	10 gotas/70 grs.
Hidroalcohólica	SI	SI	SI	SI	10 gotas/70 grs.

Cuadro 3. Diferentes tipos de medicación y administración

1. **MEDICAMENTOS.** Independientemente de la forma de preparación y cualquiera fuese el medicamento empleado: Arnica Montana (2), Teucrium Marum Verum (3), Hepar Sulphuris Kalinum (4), Autonosodes (7)(8) y Thuya Occidentalis (9), el resultado es siempre el mismo.

2. **ALCOHOL.** Ya sea que el remedio se prepare con solución hidroalcohólica V/V 30% o con agua sola, el resultado es siempre el mismo. Al inyectar, el uso de alcohol V/V 30% es suficiente para evitar abscesos o cualquier otro tipo de patologías.

3. **DILUCION.** Ya sea que se trate de dilución o dinamización, e independientemente de la técnica de suministro, el resultado es siempre el mismo. Cuando el remedio se administra a través del agua de bebida, vertiéndolo en el tanque, el contenido del mismo se transforma en una dilución. La dilución continúa sin sucusión, que ocurre en el tanque a medida que un molino repone el agua, anula la acción del remedio al cabo de 7 días, o menos si el agua se repone rápido.

4. **DOSIS.** Ya sea dosis única o dosis mantenida a través del agua de bebida, el efecto es el mismo. Hemos observado que es suficiente que el animal tome agua una sola vez para que el remedio actúe.

5. **CONSERVADORES.** Añadiendo cloro al 0,5 - 2% o formol al 2% - 4%, antes o después de dinamizar, no modifica los resultados.

6. **TIEMPO DE RELAJACION DE LA DILUCION.** No conocemos antecedentes sobre este tiempo. Al principio se esperaba 30 minutos antes que los animales beban, pero este tiempo se fue reduciendo. La expansión de la acción medicamentosa en el tanque es casi instantánea, la misma ya existe al cabo de 1 minuto.

7. **AGRAVACION HOMEOPATICA.** Con las potencias, dosis y sistemas empleados no se observó nunca (24).

4. Discusión

A) La validez de los resultados obtenidos
A1. LA CONSTANCIA DEL FENOTIPO

En los escritos de referencia se trabaja con grupos testigo y técnicas convencionales. Cuando el medicamento se aplica a toda la población, los resultados son válidos porque el valor genético en una población cerrada está de acuerdo a la ley de Hardy y Weinberg (15), que dice: *"en una población de tamaño grande, sujeta al régimen de apareos al azar, y en ausencia de selección, mutación y migración, las frecuencias genéticas y genotípicas permanecen constantes de generación en generación, estando las frecuencias genotípicas determinadas por las frecuencias génicas"*.

El fenotipo de los animales es el resultado de la interacción entre su genotipo y el medio ambiente (15) (16). Como las condiciones del medio ambiente en nuestro caso son iguales para todos los animales y la interacción mutua de dos factores constantes (frecuencia genotípica y medio ambiente) no puede originar una variación, también el fenotipo será constante de generación en generación. En consecuencia, la variancia fenotípica de los animales de dicha población es nula.

La relación entre fenotipo, genotipo y medio ambiente puede representarse matemáticamente con la fórmula abreviada que se emplea en genética de poblaciones. (15) (16)

$$O_2P = O_2G + O_2E$$

Cuadro 4

Por esta razón los resultados aquí descriptos en poblaciones son comparables a las experimentaciones ya publicadas, hechas con grupos testigo.

A2. UN SISTEMA DETECTOR BIOLÓGICO

Debido a la homogeneidad del fenotipo, es posible considerar al conjunto de estos animales como un sistema detector biológico, igual al

que usa Benveniste (17), consistente en un cultivo de basófilos humanos (obviamente de igual composición genética), los que responden –o no– con desgranulación (acromasia) a la acción del anticuerpo IgE antihumano diluido y agitado.

Para testear la respuesta de nuestro detector biológico usamos su reacción al Arnica (2). El resultado de la misma es muy llamativo, en caso de efecto medicamentoso positivo, exactamente a los 20 minutos desaparece toda la sintomatología de la separación madre-hijo (se silencian los balidos y también desaparecen otros síntomas).

Cuando hay resultado responden **más** del 99% de los animales. Los casos de falta de respuesta son atribuibles a que las leyes

biológicas arriba expuestas son curvas gaussianas (15), en cuyos extremos puede haber –debido a la incidencia del azar– desviaciones. Se considera que la cantidad de casos correspondientes a estos extremos es menor del 1%, lo que está de acuerdo con nuestros resultados.

B) la relación entre la información homeopática y la información genética.

Según comprobara Aschoff (18), existe una diferencia espectral entre las vibraciones de potencias distintas *del mismo remedio*, como puede verse en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Espectro magnético ultradébil - debido a los spines según los autores (19)(20) - de un líquido orgánico y de dos potencias homeopáticas distintas del MISMO remedio. Adaptado de Aschoff (18)

Nuestro sistema detector responde a esta diferencia, como se expuso en (2): "La potencia es diferencial según sea *Bos taurus* (razas británicas o europeas) o *Bos Indicus* (razas

bovinas tropicales conocidas como cebúes). En las primeras, la respuesta se obtuvo con la 200 CK y en las segundas la 1000 CK".

Este hecho muestra que el efecto del medicamento depende de una interacción entre sus vibraciones y los genes del animal. Esto confirma nuestro enfoque (19) (20) que **los efectos del remedio homeopático sobre el organismo son debidos a la interacción de la INFORMACION HOMEOPATICA con la INFORMACION GENETICA.**

C) El uso del alcohol

Al comienzo, se usó alcohol en todas las dinamizaciones y diluciones. Pero posteriormente, al comprobarse que la única función del alcohol reside en su papel de conservante (21) –a lo que también hacemos referencia en otro trabajo (19)– se prescindió del mismo.

D) El tiempo de relajación al diluir en el tanque

La rapidez con que se expande el efecto medicamentoso a partir del sitio en que se vierte el remedio demuestra que la información homeopática no está adherida a ningún núcleo atómico, ya que en tal caso sería necesario esperar que los mismos se difundan a través del tanque. La velocidad del fenómeno observado puede explicarse en cambio mediante una **excitación por resonancia**, como la mencionada en (20) al hablar de lo que ocurre al diluir un remedio homeopático. El agua del tanque en un primer momento está exento de las frecuencias que almacenan la información homeopática, pero contiene portadores –spines– que son capaces de oscilar a dichas frecuencias. Estos portadores –potenciales– de información son entonces excitados por resonancia por las oscilaciones del remedio agregado, y de esta manera toda la nueva solución (remedio vertido + agua del tanque) se convierte en medicamento, siendo el tiempo de relajación del sistema de un 1 minuto o menor.

D) Fenómenos en el tanque mientras se mantiene la acción medicamentosa

La dilución sin sucusión por una única vez de un remedio no altera su acción. Sin embargo, la reposición continua del agua en el tanque, efectuada por un molino, disminuye y termina por anular la acción del remedio al cabo de 7 días o menos si el agua es añadida velozmente.

Esta aparente contradicción se explica porque (20): **“Aunque el cambio en las vibraciones del remedio ocurre debido a la dilución, la mera dilución sucesiva de una sustancia no puede originar un remedio homeopático, porque la INTENSIDAD promedio de las vibraciones disminuye proporcionalmente a la dilución. Si la energía vibratoria presente en n nodos vibratorios es repartida en $10n$ ó $100n$ nodos vibratorios, la intensidad en cada nodo disminuirá 10 ó 100 veces con cada dilución, y se aproximaría a cero. La función que cumple la sucusión o la trituración es AUMENTAR LA INTENSIDAD ENERGETICA de las vibraciones, la cual ha disminuido debido a la dilución”.**

Por lo tanto, la dilución de un remedio –sin sucusionarlo– por una única vez, no disminuye suficientemente la intensidad de las vibraciones del mismo como para que deje de ser efectivo. Lo mismo sucede al verter el remedio en el tanque, pero si se continúa aumentando indefinidamente la dilución añadiendo más agua sin sucusionar, la intensidad de las oscilaciones empieza a disminuir en forma asintótica por lo cual el efecto del remedio finalmente desaparece.

Al beber más de una vez del agua del tanque, los animales reciben más de una dosis. La atenuación de la amplitud de las vibraciones del remedio en las dosis subsiguientes sería equivalente a una disminución en la cantidad de remedio, razón por la cual se trataría de una dosis mantenida pero decreciente.

E) Independencia del resultado del contenido de cloro, iones y desinfectantes del agua usada para preparar el remedio

Aún usando agua conteniendo iones, cloro o formol para preparar el remedio, este fue siempre cien por ciento efectivo (está claro que estas impurezas sólo fueron dinamizadas muy levemente). La razón de esto reside en que la información homeopática está almacenada en las vibraciones de una partícula subatómica, el electrón (19) (20); dichas vibraciones sólo pueden ser afectadas si el electrón colisiona energicamente con otras partículas. Para esto, es necesario que aumente la temperatura o que se produzcan reacciones químicas en que intervenga el átomo portador de estos electrones (el oxígeno). La energía de la sucusión es demasiado débil como para provocar colisiones moleculares suficientemente intensas, por lo cual la presencia de las impurezas no destruye el espectro vibratorio del remedio que está almacenado en el spin del electrón. Por esta razón, mientras las impurezas no reaccionen químicamente con el oxígeno —que tiene los electrones que almacenan la información— no interferirán con la información homeopática. Lo que sí harán, es ir añadiendo sus propias vibraciones a las vibraciones ya anteriormente presentes en el spin, y de esta manera se originará una mezcla de remedios.

F) Falta de influencia de impurezas orgánicas e inorgánicas

Por la misma razón, las impurezas orgánicas (flora y fauna) e inorgánicas (sales e iones) contenidas en el tanque no son capaces de interferir con la acción del remedio (excepto cuando se producen reacciones de putrefacción). Se consideraba que todos estos factores son capaces de alterar o hasta destruir el efecto del remedio homeopático, pero esto en

la práctica no sucede, de acuerdo con la estructura de la información homeopática (19) (20) ya expuesta.

5. Conclusiones

A) Los fenómenos que ocurren en forma inmediata (relajación) y mediata (atenuación) al diluir el remedio homeopático en grandes volúmenes de agua pueden ser explicados satisfactoriamente mediante la teoría de los autores (19) (20), consistente en la hipótesis de que la acción del remedio homeopático es vehiculizada a través de una información contenida en el spin de dos electrones del oxígeno molecular.

B) Factores que hasta ahora se había supuesto que destruirían el efecto de un remedio homeopático —un solvente que contiene sustancias desinfectantes, o sustancias orgánicas en el solvente no sujetas a putrefacción— NO MODIFICAN SU ACCION.

C) Resulta posible preparar nosodes de baja potencia usando como vehículo agua sola, formolizando para anular la acción patógena, sin menoscabo de la acción medicamentosa (22).

D) A pesar de haber usado agua de diversas calidades (13), no estamos preconizando el uso de agua común en **todo** el proceso de elaboración de un remedio.

Recordamos al Profesor Farmacéutico A. Martínez (23) por las referencias que suministrara sobre técnicas de preparación de remedios y dosificación en animales, y agradecemos a la Profesora Titular de Farmacia Farm. Lucía Marchante por informaciones técnicas y a la Farmacia Panacea Norte por haber facilitado los medicamentos usados.

Bibliografía

(1) HAHNEMANN Samuel, "Organón de la Medicina", traducción de F. Hochstetter, Traducción y edición del Autor, 1974.

- (2) LOPEZ SECO, J.; VON BERNARD, H.; DUGGAN A. "El uso del Arnica Homeopatizada en el Destete de los terneros, Medicina Homeopática, Año III, Vol. 1, p. 33-35, 1995.
- (3) LOPEZ SECO, J. y VON BERNARD, H.; "Teucrium y la Mosca de los Cuernos", Congreso Uruguayo de Homeopatía, 1997.
- (4) LOPEZ SECO, J. y VON BERNARD, H.; "El Hepar Sulphuris Kalinum CH 12 en el tratamiento de la Sarna", Homeopatía, Vol. 61, p. 209-211, 1996.
- (5) DUPRAT, H., "Teoría y Técnicas Homeopáticas", Editorial Hoemopática Científica, México 1937.
- (6) JULIAN, O.A., "Treatise of Dynnmized Micro Immunotherapy", Jain Publishers, New Delhi, 1988.
- (7) LOPEZ SECO, J.; MENCHACA, E.S.; ALTEROWICZ, R.; ZAMORA, R.; "Autonosodes como Tratamiento de la Coriza Infeciosa en Ponedoras comerciales", Medicina Homeopática, Año V, Vol. 1, p. 34-36, 1997.
- (8) LOPEZ SECO, J. y BUNTE, F.F.; "Autonosodes como Tratamiento de Queratoconjuntivitis en Terneros", Congreso de la Escuela Homeopática de Medicina, 1985.
- (9) LOPEZ SECO, J.; LABERERE, P. y ALVAREZ, E.; "El uso de la Thuya en el control de los efectos indeseables en Vacunación de Encefalomiелitis Equina", VI Congreso Iberoamericano de Homeopatía, 1985.
- (10) LOPEZ SECO, J.; "Influenza Equina, su Tratamiento con Phosphorus 200 CK", 1° Congreso Unificado de Escuelas Homeopáticas Argentinas, Octubre 1987.
- (11) MENDEZ, A.; "Tratado de Farmacotecnia Homeopática", Edición del Autor, Buenos Aires, 1997.
- (12) BANNERJEE, S.K.; "Homeopathic Pharmacy", B. Jain Publishers, New Delhi 1993.
- (13) BAVERA, G.A.; RODRIGUEZ, E.E.; BEGUET, H.A., BOCCO, O.A. y SANCHEZ, J.C.; "Aguas y Aguadas", Editorial Hemisferio Sur, Buenos Aires, 1979.
- (14) VIJNOVSKY, B.; "Aclarando Dudas", Editorial Huler (?), Buenos Aires 1988.
- (15) CARDELLINO, R. y ROVIRA, J.; "Mejoramiento Genético Animal", Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur S.R.L., Montevideo, Uruguay.
- (16) MORONEY, M.J.; "Hechos y Estadísticas", Editorial Eudeba, Buenos Aires 1965.
- (17) BENVENISTE, J.; "Información biológica y campos electromagnéticos", La Homeopatía de México, p. 8-10, Mayo-Junio 1994.
- (18) ASCHOFF J.; "Patienten-Schwingungen und homöopathisches Simillimum meßbar", Erfahrungsheikunde vol. 4, p. 290-2, 1992.
- (19) LOPEZ SECO, J. y MAYER, C.; "El spin del electrón como soporte de la energía homeopática", Homeopatía, Vol. 62, p. 31-43, Buenos Aires 1997.
- (20) LOPEZ SECO, J. y MAYER, Curt; "Una Teoría Magnético-Informática sobre el efecto de los Remedios Homeopáticos" en prensa, 1998.
- (21) HAHNEMANN, S., "Doctrina y Tratamiento Homeopático de las Enfermedades Crónicas", Biblioteca de Homeopatía de México, 1979.
- (22) LOPEZ SECO, J. et al., trabajo en preparación.
- (23) MARTINEZ, J.A.; "Farmacia Homeopática", Editorial Albatros, Buenos Aires 1990.
- (24) EIZAYAGA, F.X.; "Tratado de Medicina Homeopática", Ediciones Marecel, Buenos Aires 1991.